

VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DE UM PROTOCOLO DE ACUPUNTURA AURICULAR PARA O CONTROLE DE NÁUSEA E VÔMITOS INDUZIDOS POR QUIMIOTERAPIA

DOI: 10.5281/zenodo.14834365

RODRIGUES, Yara Martins¹
PAIVA, Eliza Mara das Chagas Paiva²
GARCIA, Ana Cláudia Mesquita³
MOURA, Caroline de Castro⁴

Objetivo: realizar a validação de conteúdo de um protocolo de acupuntura auricular para o controle de náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia antineoplásica em adultos. **Método:** estudo metodológico, baseado na validação de conteúdo por especialistas de um protocolo desenvolvido a partir de uma revisão sistemática prévia e fundamentado nas recomendações do *Standards for Reporting Interventions Controlled Trials of Acupuncture* (STRICTA). O protocolo foi avaliado de forma online por 14 especialistas na área de acupuntura auricular, que analisaram independentemente os itens do protocolo usando uma escala *Likert* de três pontos: (1) adequado; (2) parcialmente adequado; (3) inadequado. O consenso foi definido como uma concordância maior que 80% para cada item considerado adequado. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Alfenas, número do parecer: 5.688.449 (CAAE: 60933422.0.0000.5142). **Resultados:** Após três rodadas de avaliação, o consenso quanto à validade de conteúdo foi alcançado, com uma concordância de 85,7% a 100% em todos os itens do protocolo. A versão validada prevê cinco sessões semanais de acupuntura auricular com sementes, alternando as orelhas em cada sessão, nos pontos *Shenmen*, sistema nervoso simpático, estômago, cárdia, baço, fígado e subcórtex, de acordo com os princípios da Medicina Tradicional Chinesa. **Conclusões:** Considerando o papel fundamental do enfermeiro no controle dos efeitos adversos do tratamento do câncer, a acupuntura auricular é uma intervenção de enfermagem promissora. São necessários mais estudos para verificar a adequação, viabilidade, segurança, aceitabilidade e efetividade do protocolo à longo prazo.

Fonte de financiamento: este estudo foi realizado com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG)

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Náusea; Vômito; Oncologia; Acupuntura Auricular; Enfermagem

¹ Graduanda em Enfermagem. Departamento de Medicina e Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa (UFV). E-mail: yara.m.rodrigues@ufv.br

² Enfermeira. Escola de Enfermagem, Universidade Federal de Alfenas. E-mail: elizamara.chagas@gmail.com

³ Enfermeira. Escola de Enfermagem, Universidade Federal de Alfenas. E-mail: ana.mesquita@unifal-mg.edu.br

⁴ Enfermeira. Departamento de Medicina e Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa (UFV). E-mail: caroline.d.moura@ufv.br